

SOME FINANCIAL AND INFORMATION ASPECTS OF THE STRATEGY OF STATE ASSETS MANAGEMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Bo'tabayev Mehriddin Shaxobidinovich

Center for Research on Problems of Privatization and Management of State Assets under the Agency for State Asset Management of the Republic of Uzbekistan, Senior Researcher, Candidate of Physical and Mathematical Sciences (PhD), tel: (90)1863946, e-mail: mehr65@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14525008>

ARTICLE INFO

Received: 12th December 2024
Accepted: 18th December 2024
Online: 19th December 2024

KEYWORDS

The strategy of economic development of the country, the strategy of management of state assets, mechanisms for the development of innovative development of enterprises with state participation.

ABSTRACT

The Strategy "Uzbekistan – 2030" reflects the main ideas of achieving sustainable economic development of the Republic of Uzbekistan. Therefore, as financial and informational aspects of the Strategy of the Agency for State Asset Management of the Republic of Uzbekistan, the directions of action should be chosen to ensure the creation of financial sources for the implementation of the relevant points of the Strategy "Uzbekistan – 2030". In particular, one of the important tasks of the modern state is the creation and support of mechanisms for state support of innovative economic development.

НЕКОТОРЫЕ ФИНАНСОВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Бутабаев Мехриддин Шахобидинович

Центр исследований проблем приватизации и управления государственными активами при Агентстве по управлению государственными активами Республики Узбекистан, ведущий научный сотрудник, кандидат физико-математических наук, тел.: (98)1863946, e-mail: mehr65@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14525008>

ARTICLE INFO

Received: 12th December 2024
Accepted: 18th December 2024
Online: 19th December 2024

KEYWORDS

Стратегия экономического развития страны, стратегия управления государственными активами, механизмы развития инновационного развития предприятий с государственным участием.

ABSTRACT

В Стратегии «Узбекистан – 2030» отображены основные идеи достижения устойчивого экономического развития Республики Узбекистан. Поэтому, в качестве финансовых и информационных аспектов Стратегии Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан должны быть выбраны направления действий, обеспечивающие создание финансовых источников для реализации соответствующих пунктов Стратегии «Узбекистан – 2030». В частности, одним из важных задач современного государства является

создание и поддержка механизмов государственной поддержки инновационного развития экономики.

В Стратегии «Узбекистан – 2030» [1] отображены основные идеи достижения устойчивого экономического развития Республики Узбекистан, реализация которого является прямой обязанностью органов министерств и ведомств, которые свои стратегии должны строить исходя из Стратегии «Узбекистан – 2030». В соответствии с этим, в качестве финансовых аспектов Стратегии Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан (далее - Агентство госактивов), должны быть выбраны направления действий, обеспечивающие создание финансовых источников и информационных возможностей для реализации соответствующих пунктов Стратегии «Узбекистан – 2030». Поэтому, финансовая и информационная стратегия Агентства госактивов в области приоритетных направлений его деятельности на период 2026-2030 годы обусловлена необходимостью обеспечить достижение стратегических задач, прямо или косвенно возложенных на Агентство госактивов государством в соответствующих правительственных решениях, направленных на развитие приоритетных направлений развития Республики Узбекистан в 2026-2030 годы.

В частности, одним из важных задач современного государства является создание и поддержка механизмов государственной поддержки инновационного развития экономики. Так, в Стратегии «Узбекистан – 2030» (далее – Стратегия) отображены основные идеи достижения устойчивого экономического развития и вхождения Республики Узбекистан в число стран с доходом выше среднего [1], которая опирается на реализацию мер, направленных на коренной перестройке производственной системы на основе инноваций [2]. В соответствии с этим, должны быть разработаны государственные механизмы поддержки и управления инновационным развитием предприятий.

Для выполнения Стратегии государственные механизмы должны затрагивать как финансово-налоговую и организационно-правовую поддержку процессов создания инновационных продуктов и услуг на местах, так и организацию национальной системы высшего образования подготовки профессионалов инновационного менеджмента. В частности, Стратегией предусмотрено:

- производство 850 инновационной продукции;
- создание более 2,5 тысячи новых прикладных разработок (п.10 Стратегии);
- увеличение в два раза инновационных разработок на основе коммерциализации (п.12 Стратегии).

Ожидается, что инновационное обновление экономики до 2030 года приведет к повышению ее объема в два раза (п.45 Стратегии), что обуславливается ежегодным ростом объема инвестиций на 7% ежегодно, повышением доли промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью в ВВП до 32% и производительностью труда в данном секторе в 2 раза (п.47 Стратегии). Соответственно, это должно

привести к созданию 2,5 млн. новых рабочих мест с высокой оплатой труда (п.48 Стратегии).

При этом, инвестиционное финансирование инновационного роста предприятий должна привести к усилению экспортного потенциала отечественных товаропроизводителей с увеличением в экспорте доли продукции с высокой добавленной стоимостью (п.55 Стратегии).

Для достижения вышеуказанных целей Стратегии необходимы государственные механизмы управления инновационным развитием. При этом, государство может напрямую воздействовать на управление инновационным развитием в предприятиях с государственным участием через свои органы государственного управления, как Агентство госактивов. Соответственно, для выполнения задач Стратегии «Узбекистан-2023» Агентство должно разработать свою стратегию, предусматривающее обеспечение или участие в реализации задач Стратегии.

Стратегия Агентства может опираться на следующие механизмы поддержки инновационного развития предприятий:

1. Участие в принятии важных финансовых решений в органах корпоративного управления через своих представителей в предприятиях с государственным участием, в частности, внедрение в деятельность АО практики подготовки минимум двух альтернативных бизнес-планов, с подготовкой одного из его вариантов независимой консалтинговой фирмой, экспертизы вариантов бизнес-плана с привлечением независимых сторонних экспертов.

Для достижения данной целей Стратегии в предприятиях с государственным участием культура планирования должна дорасти до много сценарного подхода, подразумевающая поиск наиболее оптимальных путей развития из альтернативных предложений перспектив. При этом, предпочтения должны отдаваться бизнес-планам, которые наиболее приближены к идее привлечения инвестиций, увеличения доли продукции с более глубокой степенью обработки, повышения производительности труда, а также создание новых рабочих мест с более высокой оплатой труда.

2. Организация прямого или косвенного финансирования размещения ценных бумаг предприятий с государственным участием.

Стратегия предусматривает доведение годового объема национального рынка ценных бумаг до 8 млрд. долларов, повышение в два раза портфельных инвестиций, осуществление «Народного IPO» по акциям 40 предприятий с государственным участием (п.49 Стратегии). Органы государственного управления ответственные за приватизацию или привлечение инвестиций в предприятия с государственным участием, как Агентство, должны применять новые формы воздействия на развитие национального рынка ценных бумаг. В том числе, и способом закупки за государственный счет акции перспективных предприятий. Задачей Агентства не является тотальная распродажа подороже всех инвестиционных активов государства, но является их развитие.

3. Подготовка и утверждение Положения о порядке составления, утверждения адресных списков предприятий с участием государства, увеличивающих свой уставный капитал и их финансирования, которое должно определять механизм,

предусматривающий покрытие доли государства при дополнительной эмиссии за счет Государственного бюджета, обусловленное необходимостью заблаговременного планирования выделения бюджетных средств для приобретения государством акций предприятий с государственным участием.

Для случаев, когда имеются перспективные с точки зрения усиления экспортного потенциала страны или иных национальных интересов отечественные инновационные разработки, во внедрении которых государство заинтересовано, но не имеются инвесторы готовые финансово поддержать их внедрение в широкое производство, необходимо создать механизмы прямого инвестирования за счет бюджетных средств. Кроме того, сам процесс разработки важных инноваций может быть эффективно профинансирован государством через корпоративный заказ акционерных предприятий, в ценные бумаги которых вкладываются государственные инвестиции. Такой способ государственной поддержки инноваций имеет выраженный адресный характер, в отличие от обычной практики грантовой поддержки инновационных разработок, и обеспечивает дальнейшую коммерциализацию разработок.

4. Согласование с Фондом развития промышленности при Фонде реконструкции и развития адресного списка предприятий с государственным участием, инновационные проекты которых финансируются за счет данного Фонда.

В соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан, от 18.12.2023 г. № ПП-397 "О мерах по организации деятельности Фонда развития промышленности", Фонд развития промышленности при Фонде реконструкции и развития Республики Узбекистан, может приобретать облигации, выпущенные промышленными предприятиями, эмиссия которых произведена в срок не более 5 лет в установленном порядке. Представляется целесообразным Агентству госактивов отобрать предприятия с государственным участием, планирующие реализацию наиболее перспективных инновационных проектов, с тем чтобы на их основе составить адресный список предприятий приоритетного финансирования инноваций. Дальнейшее согласование адресного списка с Фондом развития промышленности позволит добиться своевременной и оперативной государственной поддержки наиболее перспективных для экономики республики инновационных проектов.

5. Согласование с Министерством экономики и финансов Республики Узбекистан Дорожной карты по координации выпуска международных облигаций предприятиями с государственным участием, на мировых рынках ценных бумаг в соответствии с Законом РУз «О государственном долге».

В соответствии со Статьей 9 Закона Республики Узбекистан "О государственном долге" Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан является уполномоченным органом, который осуществляет операции по координации выпуска международных облигаций государственных предприятий и юридических лиц с долей государства в их уставном фонде в размере пятидесяти процентов и более, в том числе входящих в их состав предприятий (предприятия с участием государства). Представляется, целесообразным объединить усилия Агентства госактивов и Министерства экономики и финансов в деле содействия вывода международных

облигаций предприятий с государственным участием на мировые рынки капитала в рамках взаимосогласованной Дорожной карты. Успешное взаимодействие в данной области отвечает ведомственным интересам обеих организаций.

6. Внесение изменений в Положение о формировании и использовании средств внебюджетного фонда по управлению, трансформации и приватизации государственных активов при Агентстве по управлению государственными активами Республики Узбекистан, утвержденного Приложением-2 ПКМ-404 от 15.05.2019 г., в соответствии с которыми средства, остающиеся в распоряжении Фонда, могут расходоваться на приобретение краткосрочных корпоративных облигаций и биржевых облигаций предприятий с участием государства в объеме не более 25% от их эмиссии.

Обеспечение информационной прозрачности является одним из основных принципов управления государственными активами и процессов приватизации, реализация которого способствует повышению осведомленности общественности о ходе процессов управления государственными активами и приватизации, укреплению доверия инвесторов, что соответствует демократическим нормам.

В соответствии с действующим законодательством сотрудники Агентства госактивов должны придерживаться принципов информационной прозрачности, которые заключаются в следующем:

1. Процесс приватизации государственного имущества, в том числе сведения о приватизируемом государственном имуществе, должен быть открытым и прозрачным, для чего по итогам каждого года публикуется статистическо-аналитический альманах "Приватизация государственного имущества", электронная версия которого размещается на официальном сайте Агентства госактивов не позже 1 квартала года после отчетного;

2. Государственные органы обязаны создавать возможность свободного доступа к сведениям о приватизируемом государственном имуществе способами, предусмотренными законодательством об открытости деятельности органов государственной власти и управления, для чего:

- создается портал «Приватизируемое государственное имущество» публичного доступа не позже начала 2026 г.;

- в котором размещается подробная текущая информация о всех государственных активах, выставленных на продажу, включая детальная характеристика актива, цена реализации и способы их приобретения средствами он-лайн торговли;

- в котором информация актуализируется не реже чем за недельный срок, за обновление которого строго ответственны организации, которым непосредственно возложена операционная функция реализации государственных активов.

3. Реализация государственного имущества физическим и негосударственным юридическим лицам, а также передача в аренду и доверительное управление должны осуществляться через публичные он-лайн торги продолжительностью в 24 часа, предусматривающие размещение заявок на покупку по желаемой цене, которая может ежечасно повышаться по желанию покупателя-заявителя, и по истечении 24 часов обладателем государственных активов становится покупатель предложивший наивысшую цену. При этом, информация о начале он-лайн аукциона в режиме

реального времени должна публиковаться не позже чем за 15 календарных дней до даты начала аукциона, портал он-лайн аукциона скрывает имена участников от других участников, но показывает максимально предложенную текущую цену в режиме реального времени.

4. Отчет об эффективности управления государственным имуществом должен публиковаться в средствах массовой информации, для этого:

- Агентство госактивов утверждает критерии эффективности ответственной организации по управлению государственным имуществом;

- периодически проводится оценка эффективности деятельности организаций по управлению государственным имуществом;

- на основе результатов оценки готовится отчет об эффективности управления государственным имуществом;

- отчет об эффективности управления государственным имуществом должен публиковаться в средствах массовой информации, во всемирной информационной сети Интернет, в том числе на официальных веб-сайтах субъектов управления государственным имуществом.

5. В период 2026-2030 гг. необходимо реализовать принцип в соответствии с которым “не предприниматели ищут информацию о процессах управления госимуществом и приватизации, а информация находит заинтересованных субъектов предпринимательства”, для чего широко рекламируются возможности портала «Приватизируемое государственное имущество» и Торгового сайта электронного аукциона по реализации государственными активами.

References:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии «Узбекистан-2030»» №УП-158 от 11.09.2023 г., www.lex.uz.
2. Стратегия «Узбекистан-2030», утвержденная Приложением №1 Указа Президента Республики Узбекистан «О стратегии «Узбекистан-2030»» №УП-158 от 11.09.2023 г., www.lex.uz.